

ДИАГНОСТИКА СИСТЕМЫ СМАЗКИ И ОСНОВНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Кудратов Шохижахон Ихтиёроич

*Докторант (PhD) кафедры «Локомотивы и локомотивное хозяйство»,
Ташкентского государственного транспортного университета
(ТГТУ), г. Ташкент. E-mail: kudratov.shohijaxon@bk.ru*

Турдимуродов Бобир Чори угли

*Докторант (PhD) кафедры «Локомотивы и локомотивное хозяйство»,
Ташкентского государственного транспортного университета
(ТГТУ), г. Ташкент. E-mail: turdimurodovbobur36@gmail.com*

Исмаилов Эргаш Улугбекович

*Докторант (PhD) Ташкентского государственного транспортного
университета (ТГТУ), г. Ташкент. E-mail: ergashbek2707@gmail.com*

Аннотация. Масляная система дизеля предназначена для подачи масла к трущимся поверхностям деталей и сборочных единиц дизеля и отвода тепла от трущихся поверхностей. Система смазки должна обеспечивать минимальный уровень износов узлов трения дизеля при минимальном расходе масла, а также надежность и моторесурс, установленные техническими условиями. Для удовлетворения этих требований необходимо в каждом конкретном случае решение комплекса вопросов, который включает: выбор наиболее эффективного сорта масла с присадками исходя из уровня форсирования и условий эксплуатации для поддержания жидкостного трения, отвода тепла, промывки трущихся поверхностей и уплотнения некоторых стыков дизеля; рациональное распределение масла по узлам трения в масляной системе с минимальной потерей его на угар и слив; поддерживание на всех режимах работы дизеля оптимальных температур циркулирующего в нем масла; эффективную очистку (регенерацию) масла в процессе эксплуатации с учетом

Ключевые слова: Дизель, масло, деталь, неисправность, диагностика.

Annotation. The diesel oil system is designed to supply oil to the rubbing surfaces of parts and assembly units of the diesel engine and remove heat from the rubbing surfaces. The lubrication system must ensure the minimum level of wear of the diesel friction units with a minimum oil consumption, as well as the reliability and motor resource established by the technical specifications. To meet these requirements, it is necessary in each specific case to solve a set of issues, which includes: choosing the most effective grade of oil with additives based on the level of forcing and operating conditions to maintain fluid friction, heat removal, flushing rubbing surfaces and sealing some diesel joints; rational distribution of oil over the friction units in the oil system with minimal loss of it to waste and drain; maintaining optimal temperatures of the oil circulating in it in all operating modes of the diesel engine; effective purification (regeneration) of the oil during operation, taking into account the physical and chemical properties of the selected oil.

Key words: Diesel, oil, detail, malfunction, diagnostics.

Введение. Масло должно вымывать пыль, песок. С этой точки зрения менее вязкие масла легче проникают в зазоры. Для циркуляции масла применяются в основном шестеренные насосы, обеспечивающие высокую надежность и равномерность подачи. Располагают их на дизеле как можно ниже, чтобы при пуске его обеспечить быструю подачу масла и уменьшить разрежение на всасывании. Масляная система дизеля на тепловозе выполняет несколько функций. Главная из них—поддержание необходимого давления масла для обеспечения жидкостного режима трения в вкладышах коленчатого вала и других трущихся узлах дизеля, а также для возможности смазки его цилиндр-поршневой группы. Кроме того, масляная система служит для охлаждения поршней дизеля и отвода теплоты, образующейся при трении, от смазываемых узлов дизеля и его агрегатов, а также для удаления от рабочих поверхностей трущихся узлов дизеля продуктов их износа. Для выполнения этих функций

масляная система должна быть замкнутой, циркуляционной. Она состоит из внутренней смазочной системы дизеля и внешней системы, которая обеспечивает циркуляцию, охлаждение и очистку масла. В системе смазки чаще всего возникают следующие четыре проблемы:

1. Высокий расход масла.
2. Низкое давление масла.
3. Высокое давление масла.
4. Неисправные индикатор или цепь датчика.

При диагностике этих проблем проведите визуальный осмотр дизеля на предмет очевидных проблем. Проверьте, нет ли утечки масла, отсоединенного провода передающего устройства, низкого уровня масла, поврежденного масляного поддона или других проблем, связанных с симптомами.

Высокий расход масла. Если машинист должен часто доливать масло в двигатель, это признак высокого расхода масла. Внешняя утечка масла из двигателя или внутренняя утечка масла в камеры сгорания приводит к высокому расходу масла. Описание каждой из этих проблем выглядит следующим образом. Внешняя утечка масла обнаруживается в виде потемневших влажных участков масла на дизеле или вокруг него. Источником внешней утечки масла обычно являются негерметичные прокладки или уплотнения. Внутренняя утечка масла проявляется в виде синего дыма, выходящего из выхлопной системы дизеля. Например, если поршневые кольца и цилиндры двигателя сильно изношены, масло может попасть в камеры сгорания и сгореть во время цикла сгорания.

Низкое давление масла. Наиболее распространенными причинами низкого давления масла являются следующие:

1. Низкий уровень масла.
2. Изношенные шатун или основные подшипники.
3. Жидкое или разбавленное масло.
4. Слабая или сломанная пружина предохранительного клапана.

5. Треснувшая или ослабленная приемная трубка насоса.
6. Изношенный масляный насос.
7. Засоренный фильтр для сбора масла.

Высокое давление масла. Высокое давление масла редко является проблемой. Наиболее частыми причинами высокого давления выступают:

1. Клапан сброса давления неисправен.
2. Высокое натяжение пружины предохранительного клапана.
3. Высокая вязкость масла.
4. Ограниченный масляный канал.

Выводы. Исправное и работоспособное состояние тепловозов обеспечивается строгим соблюдением установленной системы планово-предупредительного ремонта путем своевременного, качественного и в полном объеме выполнения работ, установленных настоящими Правилами. Тепловоз представляет собой сложную единую техническую систему, в которой отдельные элементы, в свою очередь, объединены в многочисленные узлы и агрегаты. Поэтому износ такой системы предусматривает суммарное наложение всех износов любых элементов (деталей), составляющих тот или иной узел. Чтобы обеспечить надёжную безотказную работу технической системы с экономической точки зрения и с целью продления её срока службы, необходимо систематически проводить мероприятия по восстановлению заданного ресурса. Эти мероприятия проводятся как в процессе эксплуатации в виде технического обслуживания (ТО), текущих ремонтов (ТР), так и при проведении капитальных заводских ремонтов (КР, КРП). Для поддержания локомотивов в работоспособном состоянии, предупреждения постепенных отказов из-за старения и износа оборудования необходима плавно-предупредительная система ремонтов. Она включает в себя комплекс взаимосвязанных положений и нормативов, определяющую организацию и порядок проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава. Преимуществом этой системы является возможность

гарантировать установленный ресурс и безопасную эксплуатацию наиболее важных узлов и деталей тепловоза.

Список литературы

1. Грищенко А.В. Аппарат искусственных нейронных сетей для диагностики современного локомотива / В.В. Грачёв, Ю.В. Бабков, Ю.И. Клименко, С.И. Ким, К.С. Перфильев, М.В. Федотов // Локомотив. - 2012г. - №7. – С. 36-40.
2. Грищенко А.В., Хамидов О.Р. Оценка технического состояния локомотивных асинхронных тяговых электродвигателей с использованием нейронных сетей / «Транспорт Российской Федерации», № 6 (79) 2018
3. Хамидов О.Р. Оценка технического состояния асинхронных тяговых электродвигателей электровозов серии «UZ-EL» средствами вибродиагностики / О.Т. Касымов // Материалы конференций ГНИИ «Нацразвитие», сентябрь – 2017, С. 13-19.
4. Интегральная оценка технического состояния систем энергетических установок локомотивов/ Хамидов О.Р., Кудратов Ш.И. / International Conference on “Language and Cultures:Prospects for Development in the 21st Century. 165 – 168 стр.